

Revista PsiPro

PsiPro Journal

5(3): 01-19, 2026

ISSN: 2763-8200

Artigo

Consciência fonológica, funções executivas e alfabetização: um estudo de caso em neuropsicopedagogia clínica

Phonological awareness, executive functions, and literacy: a case study in clinical neuropsychopedagogy

Conciencia fonológica, funciones ejecutivas y alfabetización: un estudio de caso en neuropsicopedagogía clínica

Recebimento do original: 22/5/2026

Aceitação para publicação: 15/6/2026

DOI: 10.5281/zenodo.20928091

Fabício Bruno Cardoso

Doutora em Neurociências, Faculdade CENSUPEG, Joinville, Santa Catarina, Brasil.

E-mail: fabricao@censupeg.com.br

Gisele Cruz de Rezende Rodrigues

Especialista em Neuropsicopedagogia, Faculdade CENSUPEG, Araxá, Minas Gerais, Brasil.

E-mail: lferrandini2@gmail.com

Liliane Maria Ferrandini

Especialista em Neuropsicopedagogia, Faculdade CENSUPEG, São Paulo, São Paulo, Brasil.

E-mail: lferrandini2@gmail.com

Resumo

As dificuldades de aprendizagem associadas a transtornos do neurodesenvolvimento representam um desafio clínico significativo, especialmente quando há comorbidade entre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Este estudo teve como objetivo descrever e analisar o processo de avaliação e intervenção neuropsicopedagógica clínica em uma criança do sexo masculino, 8 anos, matriculada no 2º ano do Ensino Fundamental I, com diagnósticos de TEA e TDAH, que apresentava dificuldades significativas no processo de alfabetização. Trata-se de um estudo de caso clínico, de abordagem qualitativa e caráter descritivo-exploratório, desenvolvido em contexto de estágio supervisionado em Neuropsicopedagogia Clínica. O processo incluiu 10 sessões

de avaliação, com duração média de 90 minutos, utilizando instrumentos padronizados, qualitativos, ecológicos e quantitativos, contemplando os domínios de leitura, escrita, matemática, funções executivas, atenção, memória e habilidades motoras, além de anamnese, observação clínica e lúdica e análise do material escolar. Posteriormente, foram realizadas 12 sessões de intervenção neuropsicopedagógica semanal, organizadas em três eixos: consciência fonológica e linguagem, funções executivas e habilidades matemáticas. A avaliação revelou perfil cognitivo heterogêneo, com preservação da velocidade de processamento em contraste com déficits expressivos em acurácia, eficiência, consciência fonológica, funções executivas e coordenação motora. A intervenção resultou em progressos observáveis em segmentação silábica, atenção sustentada, autorregulação e raciocínio lógico-matemático. Os achados evidenciam a relevância da avaliação neuropsicopedagógica multidimensional e da intervenção individualizada e baseada em evidências para crianças com comorbidades do neurodesenvolvimento, ressaltando a necessidade de continuidade do acompanhamento e de abordagem multiprofissional.

Palavras-chave: Neuropsicopedagogia clínica; Transtorno do Espectro Autista; Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade; Dificuldades de Aprendizagem; Funções Executivas; Consciência Fonológica.

Abstract

Learning difficulties associated with neurodevelopmental disorders represent a significant clinical challenge, particularly when Autism Spectrum Disorder (ASD) and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) coexist as comorbidities. This study aimed to describe and analyze the clinical neuropsychopedagogical assessment and intervention process conducted with an 8-year-old male child, enrolled in the 2nd year of Elementary School, diagnosed with both ASD and ADHD, who presented significant difficulties in the literacy acquisition process. This is a qualitative, descriptive-exploratory clinical case study developed within the context of a supervised internship in Clinical Neuropsychopedagogy. The assessment phase comprised 10 sessions, each lasting approximately 90 minutes, using standardized, qualitative, ecological, and quantitative instruments covering the domains of reading, writing, mathematics, executive functions, attention, memory, and motor skills, in addition to anamnesis, clinical and play-based observation, and analysis of school materials. Subsequently, 12 weekly neuropsychopedagogical intervention sessions were conducted, organized around three main axes: phonological awareness and language, executive functions, and mathematical skills. The assessment revealed a heterogeneous cognitive profile, characterized by preserved processing speed in contrast with significant deficits in accuracy, efficiency, phonological awareness, executive functions, and motor coordination. The intervention resulted in observable progress in syllabic segmentation, sustained attention, self-regulation, and logical-mathematical reasoning. The findings highlight the relevance of multidimensional neuropsychopedagogical assessment and

individualized, evidence-based intervention for children with neurodevelopmental comorbidities, emphasizing the need for continued follow-up and a multidisciplinary approach.

Keywords: Clinical Neuropsychopedagogy; Autism Spectrum Disorder; Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder; Learning Difficulties; Executive Functions; Phonological Awareness.

Resumen

Las dificultades de aprendizaje asociadas a los trastornos del neurodesarrollo representan un importante desafío clínico, especialmente cuando el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) coexisten como comorbilidades. Este estudio tuvo como objetivo describir y analizar el proceso de evaluación e intervención neuropsicopedagógica clínica realizado con un niño de 8 años, de sexo masculino, matriculado en el 2º año de la Educación Primaria, con diagnósticos de TEA y TDAH, quien presentaba dificultades significativas en el proceso de adquisición de la lectoescritura. Se trata de un estudio de caso clínico, de enfoque cualitativo y carácter descriptivo-exploratorio, desarrollado en el contexto de una pasantía supervisada en Neuropsicopedagogía Clínica. La fase de evaluación comprendió 10 sesiones, con una duración promedio de 90 minutos, utilizando instrumentos estandarizados, cualitativos, ecológicos y cuantitativos, que abarcaron los dominios de lectura, escritura, matemáticas, funciones ejecutivas, atención, memoria y habilidades motoras, además de anamnesis, observación clínica y lúdica y análisis del material escolar. Posteriormente, se realizaron 12 sesiones semanales de intervención neuropsicopedagógica, organizadas en torno a tres ejes: conciencia fonológica y lenguaje, funciones ejecutivas y habilidades matemáticas. La evaluación reveló un perfil cognitivo heterogéneo, con preservación de la velocidad de procesamiento en contraste con déficits expresivos en precisión, eficiencia, conciencia fonológica, funciones ejecutivas y coordinación motora. La intervención resultó en avances observables en segmentación silábica, atención sostenida, autorregulación y razonamiento lógico-matemático. Los hallazgos evidencian la relevancia de la evaluación neuropsicopedagógica multidimensional y de la intervención individualizada y basada en evidencias para niños con comorbilidades del neurodesarrollo, destacando la necesidad de continuidad en el seguimiento y de un enfoque multiprofesional.

Palabras clave: Neuropsicopedagogía Clínica; Trastorno del Espectro Autista; Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad; Dificultades de Aprendizaje; Funciones Ejecutivas; Conciencia Fonológica.

1. INTRODUÇÃO

A alfabetização envolve uma série de processos cognitivos e linguísticos sofisticados, que impõem aos aprendizes iniciantes um esforço significativo (Sargiani, 2022). Nessa etapa, os estudantes precisam aprender a identificar e segmentar os sons da fala, relacioná-los às letras que os representam e aplicar esse conhecimento de maneira consistente na leitura e na escrita. Mais do que uma habilidade técnica, esse aprendizado transforma profundamente a linguagem, a cognição e a própria organização cerebral. Dentre os pilares essenciais desse processo, o ensino fônico e o desenvolvimento da consciência fonológica — especialmente da consciência fonêmica — ocupam papel central, pois possibilitam ao estudante decodificar e produzir textos com maior eficiência, alcançando progressiva autonomia como leitor e escritor (Sargiani, 2022). Os dados da literatura especializada indicam que a qualidade do ensino da leitura e da escrita depende, em grande medida, da atenção aos aspectos cognitivos e neurobiológicos que fundamentam o desenvolvimento da linguagem escrita, assim como da adoção de práticas pedagógicas intencionais, bem estruturadas e organizadas de forma gradual (Maluf; Sargiani, 2018; Brasil, 2019).

Isso se torna ainda mais relevante diante dos estudantes que apresentam dificuldades persistentes, ou ainda quando associadas a transtornos do neurodesenvolvimento, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), cuja taxa de comorbidade pode variar entre 30% e 80% (American Psychiatric Association, 2013; Antshel *et al.*, 2016). O TEA caracteriza-se por déficits persistentes na comunicação e interação social e por padrões restritos e repetitivos de comportamento (American Psychiatric Association, 2013), enquanto o TDAH manifesta-se por desatenção, hiperatividade e impulsividade, comprometendo o funcionamento acadêmico e social (Barkley, 2015). A coexistência desses transtornos gera um quadro clínico complexo, com impactos significativos sobre o processo de aquisição da leitura e da escrita, habilidades que dependem de funções como consciência fonológica, memória operacional, atenção sustentada e flexibilidade cognitiva (Capellini; Cunha; Lopes, 2007; Dehaene, 2012).

No campo da neuropsicopedagogia clínica, a atuação deve contemplar tanto os déficits quanto as potencialidades do sujeito, em consonância com a perspectiva vygotskyana da Zona de Desenvolvimento Proximal (Vygotsky, 1991), por meio de uma abordagem integral, transdisciplinar e individualizada. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo geral descrever e analisar o processo de avaliação e intervenção neuropsicopedagógica clínica em uma criança com diagnóstico de TEA e TDAH com dificuldades de alfabetização, buscando identificar áreas de comprometimento e habilidades preservadas, implementar intervenções voltadas à consciência fonológica, às funções executivas e às habilidades matemáticas, e avaliar os progressos obtidos ao longo do processo.

1.1 Transtorno do Espectro Autista e TDAH: Aspectos Gerais

O TEA caracteriza-se por dificuldades persistentes na comunicação, na interação social e por padrões de comportamento restritos e repetitivos (APA, 2013), com alterações na conectividade neural de regiões frontais e temporais que comprometem o processamento social e a flexibilidade cognitiva (Geschwind; Levitt, 2007). O TDAH, por sua vez, é um distúrbio neurobiológico associado a disfunções nos circuitos frontoestriatais, manifestando-se pela desatenção, hiperatividade e impulsividade (Barkley, 2015).

Quando coexistem, essas condições potencializam mutuamente seus efeitos, ampliando os prejuízos nas funções executivas, na atenção, no desempenho acadêmico e nas dimensões comportamentais e emocionais, como ansiedade, frustração e isolamento social (Barkley, 2015; Geschwind; Levitt, 2007). Diante disso, é indispensável adotar abordagens avaliativas e interventivas específicas que reduzam barreiras à aprendizagem, promovam a autorregulação e fortaleçam as habilidades sociais, assegurando equidade e desenvolvimento pleno aos estudantes (APA, 2013).

1.2 Funções Executivas e Aprendizagem Escolar

As funções executivas constituem um conjunto de habilidades cognitivas responsáveis pelo controle, regulação e organização do comportamento, sendo indispensáveis para o processo de aprendizagem. Diamond (2013) descreve três componentes centrais: o controle inibitório, que permite resistir a impulsos e distrações; a memória operacional, responsável por manter e manipular informações durante a execução de tarefas; e a flexibilidade cognitiva, que possibilita ajustar estratégias diante de novas situações ou erros. No ambiente escolar, essas habilidades são fundamentais para que o estudante planeje e conclua tarefas, siga instruções, administre o tempo e se adapte a desafios acadêmicos, favorecendo maior autonomia e autorregulação.

Quando comprometidas, as funções executivas impactam diretamente a aprendizagem, prejudicando o planejamento, a organização, a resolução de problemas, a produção textual e o cumprimento de prazos (Fonseca, 2009; Amaral & Guerra, 2020). Em estudantes com TEA e TDAH, esses déficits tendem a se manifestar de forma ainda mais acentuada (Diamond, 2013; Fonseca, 2009), tornando indispensável a adoção de intervenções direcionadas, como o uso de rotinas estruturadas, a divisão de tarefas em etapas e o apoio visual, estratégias que contribuem significativamente para o fortalecimento dessas habilidades e para uma aprendizagem mais eficaz e significativa.

1.3 Consciência Fonológica e Alfabetização

A consciência fonológica, definida como a capacidade metalinguística de refletir e manipular intencionalmente os sons da fala (Capovilla; Seabra, 2013), é um

dos principais preditores do sucesso na alfabetização. Seu desenvolvimento — por meio de habilidades como segmentação silábica, identificação de rimas e manipulação fonêmica — é fundamental para a compreensão do princípio alfabético e para a aquisição da leitura e da escrita. Déficits nessa área estão fortemente associados a dificuldades nesse processo (Capellini; Cunha; Lopes, 2007), tornando essencial a adoção de intervenções sistemáticas que estimulem essas habilidades.

Em crianças com TEA e TDAH, esses prejuízos tendem a ser mais expressivos: no TEA, decorrem de alterações na comunicação social e no processamento auditivo; no TDAH, dos déficits nas funções executivas, especialmente na atenção sustentada e na memória de trabalho (Capovilla; Seabra, 2013). Quando coexistem, esses fatores se intensificam, ampliando as dificuldades na aquisição do princípio alfabético (Capellini; Cunha; Lopes, 2007), o que demanda intervenções que contemplem tanto as habilidades linguísticas quanto os processos atencionais e executivos envolvidos na aprendizagem da leitura e da escrita.

1.4 Habilidades Matemáticas e Desenvolvimento Cognitivo

A aprendizagem matemática é um processo cognitivo complexo que envolve senso numérico, raciocínio lógico, memória operacional, habilidades visuoespaciais e funções executivas (Dehaene, 1997; Miyake *et al.*, 2000; Geary, 2004). Piaget (1973) destacou que esse conhecimento se constrói em estágios, com o pensamento lógico-matemático se consolidando entre os 7 e 11 anos, enquanto Vygotsky (1934) enfatizou o papel da linguagem e da mediação social dentro da zona de desenvolvimento proximal.

Em crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, são frequentes as discrepâncias entre habilidades numéricas básicas e competências de cálculo, sugerindo comprometimentos executivos subjacentes (Fonseca, 2009; Lent, 2017). No TDAH, os déficits na memória de trabalho, atenção e controle inibitório geram erros por desatenção, mesmo com compreensão conceitual preservada. No TEA, o perfil é mais heterogêneo, com dificuldades em flexibilidade cognitiva, abstração e interpretação de enunciados verbais (Dehaene, 1997; Geary, 2004). Quando coexistem, os prejuízos se ampliam pela combinação de déficits cognitivos, rigidez cognitiva, dificuldades de linguagem, desatenção e impulsividade (Fonseca, 2009; Miyake *et al.*, 2000), exigindo intervenções que integrem aspectos executivos, linguísticos e de flexibilidade cognitiva.

1.5 Atenção e Memória na Aprendizagem

A atenção e a memória são processos cognitivos fundamentais e interdependentes para a aprendizagem. A atenção funciona como um filtro seletivo que determina quais informações serão processadas e consolidadas,

sendo condição prévia para que qualquer conteúdo seja registrado e retido (Luria, 1981). Sem atenção adequada, a entrada de informações no sistema de memória fica comprometida, prejudicando diretamente a aprendizagem escolar. A memória, por sua vez, organiza-se em diferentes sistemas. A memória de trabalho — também chamada de memória operacional — é especialmente relevante no contexto educacional, pois permite manter e manipular informações ativamente enquanto se realiza uma tarefa cognitiva (Baddeley, 2000). É por meio dela que o estudante consegue, por exemplo, acompanhar as etapas de um cálculo, compreender um texto em curso ou seguir instruções sequenciais. Déficits nesse sistema comprometem diretamente o desempenho acadêmico em áreas como leitura, escrita e matemática.

A relação entre atenção e memória também é mediada pelas funções executivas, que regulam e coordenam ambos os processos. Diamond (2013) destaca que o controle inibitório, a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva formam a base do funcionamento executivo, sendo essenciais para que o estudante direcione e sustente a atenção, filtre interferências e retenha informações relevantes para a tarefa em execução.

Em crianças com TDAH, os déficits na atenção sustentada e na memória de trabalho frequentemente se combinam, gerando dificuldades expressivas na aprendizagem (Barkley, 2015). No TEA, comprometimentos em funções executivas como planejamento, controle inibitório e flexibilidade cognitiva influenciam diretamente o comportamento e a capacidade de adaptação a novos contextos Revista FT (Cardoso; Pitanga, 2020), e as alterações no processamento sensorial — especialmente na filtragem auditiva e na busca sensorial — estão significativamente associadas, de forma negativa, ao desempenho acadêmico e à atenção às tarefas cognitivas (Mattos, 2019), comprometendo a seleção atencional e a consolidação de informações na memória."

1.6 Intervenção Neuropsicopedagógica: princípios e estratégias

O processo de intervenção neuropsicopedagógica promove o desenvolvimento cognitivo por meio de interações mediadas, com ações intencionais, planejadas e adaptadas ao indivíduo, fundamentadas na neuroplasticidade — capacidade do cérebro de se reorganizar frente a estímulos graduais e reiterados (Guerra, 2023). A mediação por um adulto experiente, dentro da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), fornece apoios progressivos que fomentam a independência e valorizam as particularidades do aprendiz (Vygotsky apud Guerra, 2023). Esse enfoque inclui atividades estimulativas com alta demanda atencional, cuja ativação contínua dos sistemas atencionais impulsiona ganhos cognitivos (Guerra, 2023).

Com planejamento sistemático que traça objetivos precisos, essa abordagem avança em níveis crescentes de complexidade, respeitando os ciclos maturacionais cerebrais. Diversificada, ela ativa redes neurais distribuídas,

favorecendo adaptações sinápticas e o domínio de habilidades como funções executivas e leitura (Guerra, 2023). Seguindo uma estruturação para aprimorar controle inibitório, memória operacional e flexibilidade mental, baseia-se em achados neurocientíficos que confirmam sua eficácia (Diamond, 2013), convertendo obstáculos em conquistas autônomas.

Pautada na neuroplasticidade, tal estratégia consolida vias neurais em contextos interativos. A estimulação inicial aplica métodos definidos para converter memórias explícitas em implícitas, automatizando condutas via reiteração de desafios que geram aprendizados renovados (Guerra, 2023).

2 MÉTODO

2.1 Delineamento do Estudo

O presente estudo consiste em uma investigação clínica fundamentada no acompanhamento sistemático de um caso no contexto da Neuropsicopedagogia Clínica. O delineamento adotado permitiu a análise aprofundada e contextualizada do processo de avaliação e intervenção, considerando a complexidade dos fatores cognitivos, comportamentais e acadêmicos envolvidos nas dificuldades de alfabetização apresentadas pelo participante.

A condução do estudo envolveu a organização estruturada das etapas avaliativas e interventivas, com registro contínuo das estratégias aplicadas e das respostas observadas ao longo do acompanhamento. Tal organização possibilitou a compreensão do percurso evolutivo do participante, bem como a análise dos efeitos das ações neuropsicopedagógicas implementadas, mantendo-se o rigor na sistematização dos procedimentos e na articulação com referenciais teórico-científicos da área.

A investigação foi realizada em conformidade com os princípios éticos aplicáveis a estudos com seres humanos, mediante autorização formal dos responsáveis legais, assegurando-se o sigilo das informações, a preservação da identidade do participante e o respeito às diretrizes de confidencialidade durante todas as etapas do processo, tendo sido assinado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para participação e utilização dos dados para fins acadêmicos e científicos.

2.2 Participante

Participou do estudo uma criança do sexo masculino, com 8 anos de idade, regularmente matriculada no 2º ano do Ensino Fundamental I de uma escola pública municipal. O participante apresenta diagnóstico clínico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), estabelecido em 2023, e de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), confirmado em 2024, com predomínio de manifestações relacionadas à desatenção e à hiperatividade. Encontra-se em

acompanhamento psiquiátrico regular, com prescrição farmacológica individualizada.

A queixa central, relatada pelos responsáveis e confirmada pelo contexto escolar, refere-se a prejuízos no processo de alfabetização, evidenciados por desempenho leitor caracterizado por decodificação predominantemente silabada, elevada frequência de erros ortográficos e ocorrência recorrente de omissões e substituições grafêmicas na produção escrita. Tais manifestações têm repercussão funcional no desempenho acadêmico global e na autonomia do participante em tarefas escolares que demandam habilidades de leitura e escrita. No histórico do desenvolvimento, observa-se gestação sem intercorrências clínicas relevantes, parto cesariano e discreta lentificação no desenvolvimento motor global nos primeiros anos de vida. O desenvolvimento da linguagem oral ocorreu dentro dos marcos esperados para a faixa etária. O participante frequenta o ambiente escolar desde a Educação Infantil e apresenta trajetória marcada por dificuldades persistentes no contexto de aprendizagem formal, demandando suporte pedagógico especializado, incluindo acompanhamento por profissional de apoio em sala de aula regular, realização de adaptações pedagógicas e organização das demandas escolares em etapas fragmentadas, conforme suas necessidades educacionais.

2.3 Instrumentos de Avaliação

Para a avaliação neuropsicopedagógica, foram utilizados os seguintes instrumentos, selecionados de acordo com a queixa principal, a faixa etária do aluno e a necessidade de investigar diferentes domínios cognitivos e de aprendizagem, conforme apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Instrumentos utilizados no processo avaliativo.

NOME DO INSTRUMENTO	DIMENSÕES AVALIADAS	REFERÊNCIAS
Teste de Desempenho Escolar – TDE II	Leitura, Escrita e Aritmética	STEIN, 2013.
Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP)	Competência leitora	SEABRA, 2023.
Prova de Consciência Fonológica por Produção Oral (PCFO)	Habilidade de Manipular os Sons da Fala	SEABRA e CAPOVILLA, 2012a.
Prova de Consciência Fonológica por Escolha de Figuras (PCFF)	Manipular unidades sonoras da fala ancoradas em imagens	CAPOVILLA e SEABRA, 2012a.
Teste de Discriminação Fonológica (TDF)	Habilidade de discriminação auditiva fonológica	SEABRA e CAPOVILLA, 2012b.
Teste Contrastivo de Compreensão Auditiva e de Leitura por sentença escrita	Habilidades de compreensão auditiva e de leitura silenciosa	CAPOVILLA e SEABRA, 2013b.

e por sentença falada (TCCAL)		
Prova de Aritmética	Competência matemática	SEABRA, MONTIEL e CAPOVILLA, 2013.
PROADE	Sondagem aprendizagem matemática	BACHA e VOLPE, 2014.
Teste do Conhecimento Numérico	Sondagem senso numérico	Curso, 2008.
Triagem sobre Compreensão de Conceitos, Operações e Relações Matemáticas	Rastreio das habilidades matemáticas	LOPES, MORAES e CARDOSO, 2024
Trilhas A e B	Função Executiva	SEABRA e DIAS, 2012c.
Bloco de Corsi	Memória	DIAS e MECCA, 2019
Span de Dígitos	Memória	DIAS e MECCA, 2019
CPJO – Cabeça, Pé, Joelho e Ombro	Controle inibitório e Flexibilidade	MCCLELLANND e MORRISON, 2011.
Teste de Automonitoramento	Função Executiva	CARDOSO <i>et al</i> , 2023.
Teste de Nomeação Automatizada	Função Executiva	
Teste de Atenção por Cancelamento (TAC)	Atenção Seletiva	SEABRA e DIAS, 2012c.
Teste Infantil de Nomeação (TIN)	Vocabulário, Memória de longo prazo	CAPOVILLA e SEABRA, 2012a.
Teste de Repetição de Palavras e Pseudopalavras (TRPP)	Memória de Curto prazo	CAPOVILLA e SEABRA, 2012a.
DCDQ	Rastreio TDC	Magalhães; Wilson, 2017
Supine to Stand	Competência motora funcional	Cardoso, <i>et al.</i> , 2021
Sentar/Levantar	Competência motora	Batista, <i>et al.</i> , 2020
Questionário de Conners	Aspectos comportamentais	Gaião; Barbosa, 1998
ETDAH-Pais	Aspectos Comportamentais	Benzick, 2018
ETDAH-CriAd	Aspectos comportamentais	Benzick, 2018
Escala de Rastreio para Controle Inibitório para crianças	Função Executiva – controle inibitório	Cardoso e Santos, 2024
Escala de triagem Neuropsicopedagógica para Memória Operacional	Função Executiva – memória operacional	Cardoso e Oliveira, 2023
Rastreio neuropsicopedagógico, para o desenvolvimento motor de crianças	Desenvolvimento Motor	Cardoso e Carezzi, 2023
Escala de triagem visuomotora para escolares (ETVE)	Habilidades Visuomotoras	Cardoso <i>et al</i> , 2023

Fonte: Elaborado pelos autores.

No âmbito qualitativo, foram adotados três procedimentos complementares: (1) anamnese com os responsáveis legais, abrangendo histórico gestacional, desenvolvimento, aspectos familiares, trajetória escolar e queixas relacionadas à aprendizagem; (2) sessão lúdica de observação clínica, com atividades estruturadas para avaliar funções cognitivas, atencionais, executivas, comunicativas e socioemocionais, bem como estratégias de resolução de tarefas, engajamento e autorregulação; e (3) análise do material escolar — cadernos, avaliações e produções escritas — para identificar padrões de erros, nível de consolidação da leitura e escrita e indícios de dificuldades persistentes na alfabetização. Em conjunto, esses procedimentos permitiram uma compreensão contextualizada do caso, considerando os fatores biopsicossociais envolvidos.

2.4 Intervenção Neuropsicopedagógica

O processo de intervenção pautou-se nos princípios da sistematicidade, mediação intencional e adaptação individualizada, assegurando estímulos alinhados às necessidades específicas identificadas no perfil neuropsicopedagógico delineado a partir da avaliação realizada, conforme apresentado na Tabela 2. As atividades foram graduadas em nível de complexidade ao longo das sessões, respeitando o ritmo de aprendizagem do participante.

A intervenção foi orientada por três eixos principais: **(1) estimulação das habilidades fonológicas**, habilidade nuclear para a consolidação do processo de alfabetização; **(2) estimulação das funções executivas**, especialmente controle inibitório, memória operacional e flexibilidade cognitiva; **(3) habilidades matemáticas básicas** e **(4) aprimoramento da autorregulação comportamental**. As sessões aconteceram em 12 encontros, com frequência semanal, com duração média de 90 minutos e para cada sessão organizou-se quatro momentos fixos: **(1) acolhimento** e apresentação da agenda da sessão; **(2) atividade de estimulação**; **(3) atividade central de alfabetização**; e **(4) atividade de escolha livre** como reforço positivo natural. A manutenção dessa estrutura ao longo de todos os encontros mostrou-se fundamental para o estabelecimento do vínculo terapêutico e para a regulação do comportamento do participante durante as sessões.

Sendo assim, as atividades interventivas foram desenvolvidas com o auxílio de materiais estruturados e não estruturados, selecionados intencionalmente para estimular as habilidades identificadas como deficitárias. Dentre os recursos utilizados, destacam-se:

- **Estimulação das funções executivas:** atividades dirigidas ao fortalecimento do planejamento, controle inibitório, flexibilidade cognitiva e memória operacional, habilidades preditoras do desempenho acadêmico e da autorregulação do comportamento, com impacto direto na capacidade de organização e execução de tarefas cognitivamente complexas;

- **Estimulação do senso numérico e das habilidades matemáticas:** atividades voltadas ao desenvolvimento das representações mentais de quantidade, magnitude e relações numéricas, habilidades preditoras do desempenho em cálculo, das operações matemáticas básicas e da resolução de situações-problema, favorecendo a transição do processamento concreto para o raciocínio abstrato e lógico-matemático;
- **Estimulação da consciência fonológica:** atividades aplicadas de forma progressiva, voltadas ao desenvolvimento da sensibilidade aos sons da língua — incluindo rima, aliteração, segmentação e manipulação silábica e fonêmica —, habilidades amplamente reconhecidas como preditoras do processo de alfabetização e da fluência leitora.

2.5 Análise dos Dados

Os dados provenientes dos instrumentos padronizados foram analisados em conformidade com os critérios técnicos estabelecidos em seus respectivos manuais, considerando escores brutos, escores padronizados, classificações normativas e percentis. Esse procedimento permitiu a interpretação do desempenho do participante em relação aos parâmetros esperados para sua faixa etária e nível de escolaridade, favorecendo a identificação de áreas de maior comprometimento e de habilidades relativamente preservadas.

A análise dos resultados foi conduzida com base em estatística descritiva e interpretação normativa dos instrumentos utilizados, possibilitando a caracterização do perfil neuropsicopedagógico do participante a partir de indicadores objetivos de desempenho. Os achados obtidos subsidiaram a organização do planejamento interventivo individualizado, orientado pelas demandas acadêmicas e cognitivas identificadas no processo avaliativo.

3 RESULTADOS

3.1 Evolução do Perfil Neuropsicopedagógico: Desempenho Inicial e Final

Tabela 2. Evolução no desempenho.

Domínio Avaliado	Desempenho Inicial	Evolução Observada ao Final da Intervenção	Aspectos que Permaneceram em Desenvolvimento
Consciência Fonológica e Linguagem	Fragilidades em aliteração, segmentação e manipulação silábica; lentidão no acesso lexical; leitura silabada; baixa acurácia na escrita.	Ganhos em segmentação silábica ($\approx 35\%$) e manipulação silábica ($\approx 20\%$); ampliação do repertório de rimas; redução de erros ortográficos; melhora gradual da precisão leitora. Relatos	Leitura ainda predominantemente silabada; lentidão no acesso lexical; persistência de erros ortográficos e necessidade de mediação para

		familiares indicaram aumento da fluidez de leitura e melhor organização do discurso oral.	narrativas mais extensas.
Habilidades Matemáticas	Senso numérico preservado; dificuldades na operacionalização formal; fragilidades em memória operacional, controle inibitório e monitoramento durante cálculos.	Consolidação do conhecimento numérico básico; melhora em adições e subtrações com apoio concreto; introdução funcional da multiplicação; redução dos erros de cálculo; maior organização do raciocínio lógico-matemático.	Dependência de material concreto para cálculos mentais e necessidade de maior automatização das operações.
Funções Executivas	Vulnerabilidades em flexibilidade cognitiva, controle inibitório, memória operacional e atenção sustentada.	Aumento do tempo em tarefa; redução dos redirecionamentos; melhora na retenção de instruções; avanços em planejamento, flexibilidade cognitiva e uso autônomo de estratégias. Relatos familiares indicaram melhora da concentração em atividades escolares.	Controle inibitório ainda frágil em contextos menos estruturados e persistência de rigidez cognitiva diante de situações novas.
Aspectos Socioemocionais	Ansiedade diante de desafios e baixa tolerância à frustração.	Fortalecimento do vínculo terapêutico; maior segurança diante de tarefas desafiadoras; redução da ansiedade antecipatória; ampliação da verbalização emocional. A família relatou redução de episódios de choro e maior estabilidade emocional.	Necessidade de continuidade do trabalho de autorregulação emocional.
Aspectos Motores	Dificuldades de coordenação motora fina com impacto na escrita.	Melhor adaptação às atividades estruturadas e maior funcionalidade em tarefas visuomotoras.	Permanência de desconforto e imprecisão na escrita manual.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Os resultados evidenciaram avanços nos domínios de consciência fonológica, funções executivas, habilidades matemáticas e aspectos socioemocionais. Apesar dos progressos observados, permaneceram dificuldades relacionadas à fluência leitora, ortografia, coordenação motora fina e controle inibitório em

situações menos estruturadas, indicando a necessidade de continuidade do acompanhamento neuropsicopedagógico.

4 DISCUSSÃO

4.1 Efetividade da Intervenção Neuropsicopedagógica

Os progressos documentados ao longo das 12 sessões evidenciam responsividade do participante à estimulação sistematizada, confirmando a plasticidade cognitiva como fundamento da prática neuropsicopedagógica.

- **Consciência Fonológica:** Os ganhos de aproximadamente 35% em segmentação silábica e 20% em manipulação silábica configuram mudanças clinicamente significativas, obtidas por meio de intervenções estruturadas, multissensoriais e lúdicas. A progressão seguiu do reconhecimento passivo de sons à manipulação ativa e ao registro escrito, com redução gradual da mediação. A persistência de dificuldades em fluência leitora e ortografia indica que os avanços iniciais demandam continuidade para consolidação plena, dado o caráter cumulativo dessas habilidades.
- **Funções Executivas:** Verificaram-se avanços em atenção sustentada, controle inibitório e flexibilidade cognitiva, expressos pelo aumento do tempo em tarefa, redução de comportamentos impulsivos e maior aceitação de mudanças. A melhora na autorregulação indicou repercussão positiva no desenvolvimento socioemocional.
- **Habilidades Matemáticas:** A redução de aproximadamente 60% para 35% nos erros de cálculo representa ganho expressivo, ainda que o desempenho permaneça abaixo do esperado para a faixa etária. O uso de materiais concretos favoreceu a construção conceitual significativa, e a introdução funcional da multiplicação como adição repetida evidenciou exploração da zona de desenvolvimento proximal.

4.2 Limitações do Processo

As principais limitações identificadas foram: número reduzido de sessões frente à complexidade do perfil; ausência de regularidade plena, com três faltas que comprometeram a sequencialidade; falta de acompanhamento multidisciplinar concomitante, apesar dos encaminhamentos realizados; ausência de articulação formal com o contexto escolar e inexistência de reavaliação padronizada ao término do processo, restringindo a mensuração objetiva dos ganhos.

4.3 Implicações para a Prática Neuropsicopedagógica

O caso reforça que avaliação multidimensional, com múltiplos instrumentos e fontes de informação, é indispensável para a compreensão de perfis complexos. Perfis heterogêneos exigem planejamento individualizado, utilizando habilidades preservadas como suporte ao desenvolvimento das deficitárias. A ludicidade mostrou-se recurso terapêutico central, favorecendo engajamento e estimulação simultânea de múltiplos domínios. A progressão gradual, aliada à mediação consciente, promoveu desenvolvimento metacognitivo e autonomia. O vínculo terapêutico constituiu elemento estruturante do processo. Por fim, a coexistência de TEA e TDAH reforça a necessidade de abordagens integradoras, que equilibrem estruturação, flexibilidade e sensibilidade clínica.

4.4 Considerações sobre Diagnóstico Diferencial

Os achados da avaliação suscitam a hipótese de Transtorno Específico da Aprendizagem (TEAp) comórbido, dado que o perfil apresentado — com dificuldades expressivas em consciência fonológica, nomeação rápida, leitura, escrita e matemática, discrepantes da capacidade cognitiva geral — excede o esperado para o TEA e o TDAH isoladamente, critério compatível com o DSM-5 para estabelecimento do TEAp mesmo em contexto de comorbidade. Contudo, em cenários de comorbidade múltipla, a atribuição diagnóstica exige cautela, uma vez que as dificuldades acadêmicas podem decorrer de déficits atencionais, rigidez cognitiva, comprometimento executivo ou déficit fonológico primário. O esclarecimento diagnóstico definitivo depende de acompanhamento longitudinal com equipe especializada, incluindo fonoaudiólogo, neuropsicólogo e/ou neuropediatra.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo de caso evidencia a complexidade da avaliação e intervenção neuropsicopedagógica em crianças com comorbidades do neurodesenvolvimento. Os progressos documentados ao longo das 12 sessões — incluindo redução dos erros matemáticos, avanços em consciência fonológica, aumento da atenção sustentada e desenvolvimento da autorregulação emocional — demonstram que intervenções estruturadas, individualizadas e baseadas em evidências produzem avanços mensuráveis mesmo em perfis de alta complexidade. Tais resultados, contudo, representam etapa inicial de um processo que demanda continuidade e acompanhamento multiprofissional integrado, contemplando fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia. A experiência reforça que limitações contextuais — como interrupções de rotina, ausências e restrições temporais — são inerentes à prática clínica e formativa, exigindo do neuropsicopedagogo flexibilidade, adaptabilidade e rigor técnico. Do ponto de vista formativo, o estágio proporcionou integração consistente entre

teoria e prática, tornando observáveis constructos como neuroplasticidade, funções executivas e zona de desenvolvimento proximal no comportamento e no desempenho real da criança, reafirmando a neuropsicopedagogia como ciência aplicada que alia método e sensibilidade humana.

A participação ativa da família constituiu elemento central para a consolidação dos ganhos, com relatos de generalização dos avanços para além do setting clínico. Este caso reafirma o princípio fundamental da neuropsicopedagogia: cada criança possui um perfil cognitivo singular, e cabe ao profissional, em parceria com a criança e sua família, construir caminhos individualizados para o desenvolvimento pleno de suas capacidades. Com estimulação adequada, mediação sensível e persistência, toda criança pode progredir — ainda que em ritmos e trajetórias distintas.

REFERÊNCIAS

AMARAL, A. L. N.; GUERRA, L. B. Neurociência e educação: olhando para o futuro da aprendizagem. Brasília: SESI/DN, 2020.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5**. 5. ed. Washington, DC: APA, 2013.

ANTSHEL, K. M. **et al.** Comorbidity of ADHD and autism spectrum disorder: a review of the literature. **Journal of Attention Disorders**, v. 20, n. 7, p. 595–605, 2016.

BACHA, S. M. C.; VOLPE, M. R. F. T. **Proposta de Avaliação das Dificuldades Escolares**. Ribeirão Preto: Booktoy, 2014.

BARKLEY, R. A. **Attention-deficit hyperactivity disorder: a handbook for diagnosis and treatment**. 4. ed. New York: Guilford Press, 2015.

BRASIL. PNA: política nacional de alfabetização. Brasília: MEC, 2019.

BUTTERWORTH, B. The development of arithmetical abilities. **Journal of Child Psychology and Psychiatry**, v. 46, n. 1, p. 3–18, 2005.

CAPELLINI, S. A.; CUNHA, V. L. O.; LOPES, M. E. Consciência fonológica e dificuldades de aprendizagem. **Revista Psicopedagogia**, v. 24, n. 74, p. 246–255, 2007.

CAPOVILLA, F. C.; SEABRA, A. G. **Avaliação neuropsicológica cognitiva: atenção e funções executivas**. São Paulo: Memnon, 2013a.

CAPOVILLA, F. C.; SEABRA, A. G. Prova de Consciência Fonológica por escolha de Figuras (PCFF). In: SEABRA, A. G.; DIAS, N. M. (Orgs.). Avaliação neuropsicológica cognitiva: linguagem oral. Vol. 2. São Paulo: Memnon, 2012. p. 132-165.

CAPOVILLA, F. C.; SEABRA, A. G. Teste contrastivo de compreensão auditiva e de leitura (TCCAL). In: SEABRA, A. G.; DIAS, N. M.; CAPOVILLA, F. C. (Orgs.). Avaliação neuropsicológica cognitiva: leitura, escrita e aritmética. Vol. 3. São Paulo: Memnon, 2013b. p. 25-28.

CARDOSO, D. M. P., PITANGA, B. P. S. O transtorno do espectro autista e as funções executivas: contribuições da neuropsicologia na compreensão do transtorno. Estudos IAT, 5(1), 6–15, 2020.

<https://estudosiat.educacao.ba.gov.br/index.php/estudosiat/article/view/240>

CORSO, L. V. **Dificuldades de leitura e na matemática : um estudo dos processos cognitivos em alunos da 3^a a 6^a série do ensino fundamental.** 2008. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 2008.

DAMAZIO, M.; OLIVEIRA, W. G.; SOARES, A. M. **Meu aluno tem transtorno do desenvolvimento da coordenação (TDC): e agora?** Belo Horizonte: Artesã, 2022.

DEHAENE, S. **Os neurônios da leitura.** Porto Alegre: Penso, 2012.

DEHAENE, S. **The Number Sense: How the Mind Creates Mathematics.** New York: Oxford University Press, 1997.

DIAMOND, A. Executive functions. **Annual Review of Psychology**, v. 64, p. 135–168, 2013.

DIAS, M.N.; Mecca, P. T. (org). **Memória de Trabalho**, São Paulo: Editora Memnon, 2019.

FREITAS, C. S.; AZONI, C. A. S. Ciência Cognitiva da leitura e dificuldades de aprendizagem: O que pensam os alfabetizadores? Revista Psicopedagógica. São Paulo, v. 41, n. 125, p. 231-250, 2024.

FONSECA, V. **Desenvolvimento psicomotor e aprendizagem.** Porto Alegre: Artmed, 2009.

GEARY, D. C. Mathematics and learning disabilities. **Journal of Learning Disabilities**, v. 37, n. 1, p. 4–15, 2004.

GESCHWIND, D. H.; LEVITT, P. Autism spectrum disorders: developmental disconnection syndromes. **Current Opinion in Neurobiology**, v. 17, n. 1, p. 103–111, 2007.

LENT, R. (org.). **Ciência para educação: uma ponte entre dois mundos.** São Paulo: Atheneu, 2017.

LOPES, L. S.; MORAES, E. A.; CARDOSO, F. B. **Triagem sobre Compreensão de Conceitos, Operações e Relações Matemáticas.** LIEENP. Santa Catarina, 2024.

LURIA, A. R. **Fundamentos de neuropsicologia**. São Paulo: Edusp, 1981.

MATTOS, J. C. Alterações sensoriais no Transtorno do Espectro Autista (TEA): implicações no desenvolvimento e na aprendizagem. *Rev. psicopedag.*, São Paulo, v. 36, n. 109, p. 87-95, 2019. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84862019000100009&lng=pt&nrm=iso

MIYAKE, A. **et al.** The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex "frontal lobe" tasks: a latent variable analysis. **Cognitive Psychology**, v. 41, n. 1, p. 49-100, 2000.

PIAGET, J. **A formação do símbolo na criança**. Rio de Janeiro: Zahar, 1973.

SARGIANI, R. A. Fases iniciais da aprendizagem da leitura e da escrita em português do Brasil. 2016. Tese (Doutorado) — Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

SARGIANI, R. A.; Maluf, M. R. Linguagem, cognição e educação infantil: contribuições da psicologia cognitiva e das neurociências. *Psicologia Escolar e Educacional*, São Paulo, v. 22, n. 3, p. 477-484, set./dez. 2018. DOI: 10.1590/2175-35392018033777.

SARGIANI, R. A. Alfabetização baseada em evidências: como a ciência cognitiva da leitura contribui para as práticas e políticas educacionais de literacia. In: SARGIANI, R. A.(org.). *Alfabetização baseada em evidências: Da ciência à sala de aula*. Porto Alegre: Penso, 2022. p.1- 43.

SEABRA, A. G. *Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras – TCLPP*. 2. ed. São Paulo: Vetor, 2023.

SEABRA, A. G.; CAPOVILLA, F. C. Prova de consciência fonológica por produção oral – PCFO. In: SEABRA, A. G.; DIAS, N. M. (Orgs.). *Avaliação neuropsicológica cognitiva: linguagem e funções executivas*. São Paulo: Vetor, 2012a. p. 217-231.

SEABRA, A. G.; CAPOVILLA, F. C. Teste de Discriminação Fonológica. In: SEABRA, A. G.; DIAS, N. M. (Orgs.). *Avaliação neuropsicológica cognitiva: linguagem oral*. Vol. 2. São Paulo: Memnon, 2012b. p. 24-28.

SEABRA, A. G.; DIAS, N. M. (orgs). *Avaliação neuropsicológica cognitiva: atenção e funções executivas* – São Paulo: Memnon, 2012c.

SEABRA, A. G.; MONTIEL, J. M.; CAPOVILLA, F. C. Prova de Aritmética. In: SEABRA, A. G.; DIAS, N. M.; CAPOVILLA, F. C. (Orgs.). *Avaliação neuropsicológica cognitiva: leitura, escrita e aritmética*. Vol. 3. São Paulo: Memnon, 2013. p. 98-104.

STEIN, Z. M. Teste de Desempenho Escolar (TDE II). 2. ed. São Paulo: Vetor, 2013.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente.** São Paulo: Martins Fontes, 1991.